
ЛЕВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТИНО-КАРИБСКОЙ АМЕРИКЕ

*Костюк Руслан Васильевич — д.и.н.,
профессор факультета международ-
ных отношений СПбГУ*

Аннотация. Научная статья посвящена обзору тех латиноамериканских и карибских государств, где у власти на современном этапе находятся левые и левоцентристские партии. Соответственно, автор соединяет

страновой подход и анализ проявлений левой политики во внутренней и внешнеполитической сферах. Автор показывает сложность проведения аутентичной левой политики в актуальных политических условиях. Также в статье приводятся примеры сотрудничества левых сил в отдельных государствах Латинской Америки, где они совместно находятся у власти. Статья базируется прежде всего на привлечении латиноамериканских источников.

Ключевые слова. Латиноамериканские и карибские государства, левые и левоцентристские партии, левая политика, страновой подход, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Гвиана, Гондурас, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Гайана, Уругвай, Чили.

LEFT POLITICS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICA AND CARIBBEAN AMERICA

*Kostyuk Ruslan Vasilyevich,
Doctor of Historical Sciences, Professor at the Faculty of International Relations of St.
Petersburg State University*

Abstract. The scientific article is devoted to the review of those Latin American and Caribbean states where left and center-left parties are currently in power. Accordingly, the author combines a country-specific approach and an analysis of the manifestations of leftist politics in the domestic and foreign policy spheres. The author shows the complexity of conducting authentic left politics in the current political conditions. The article also provides examples of cooperation between left-wing forces in individual Latin American states where they are jointly in power. The article is based primarily on the use of Latin American sources.

Keywords. Latin American and Caribbean states, left and centre-left parties, left politics, country approach, Cuba, Dominican Republic, Mexico, Guiana, Honduras, Venezuela, Bolivia, Brazil, Guyana, Uruguay, Chile.

DOI: 10.5281/zenodo.15828224

Вводная часть

Пожалуй, ни один другой крупный регион планеты не может считаться таким определённым бастионом международного левого движения на современном этапе, как Латино-Карибская Америка (ЛКА). Конечно, и Латинская Америка не избежала наступления правых и даже крайне правых сил, о чём красноречиво свидетельствуют не-

давний пример Бразилии и нынешняя ситуация в Аргентине и ряде других стран континента. В то же самое время, с другой стороны, мы можем привести случаи таких влиятельных в системе международных отношений государств, как Бразилия, Мексика, Куба и Венесуэла, которые, безусловно, являются региональными державами и принадлежат к числу «левых» стран.

Таким образом, тема исследования левых сил в современной Латинской Америке и в Карибском регионе представляется более чем своевременной, актуальной. С учётом того, что в разных странах ЛКА мы сталкиваемся с правительственным опытом самых разных сегментов левых сил (широких левых и левоцентристских коалиций, коммунистического спектра, левопопулистских режимов, различных социал-реформистских вариаций и т. д.), на наш взгляд, следует выявить особенности того, что представляют сегодня особенности левого управления со стороны разных политических сил через обращение к конкретным национальным примерам стран, власть в которых принадлежит левым и левоцентристским силам. Именно это и предопределяет как оригинальность, так и научную новизну представляемой статьи.

Логично, что данная научная статья базируется прежде всего на обращении автора к различным источникам – политическим и программным документам ведущих левых партий, материалам их электронных сайтов, средствам массовой информации и т. д., то есть, ко всем тем источникам, которые дают возможность выявить суть и характер социально-экономической политики латиноамериканских левых. В то же время, мы используем и научную литературу. В данной связи важно отметить, что в последние несколько лет группой исследователей в нашей стране под руководством профессора СПбГУ В. Л. Хейфеца были изданы такие важные коллективные монографии, как «Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические процессы» (Москва, 2021) и «Москва, левые и Коминтерн в Латинской Америке: история и современность» (Москва, 2023), в которых не только показано влияние III Интернационала на развитие латиноамериканского левого движения, но и рассматриваются различные аспекты его истории в XX в., а отдельная часть данных общих научных работ посвящена особенностям деятельности современных левых в зоне ЛКА.

Мы должны также иметь в виду, что «в XXI столетии в разных странах Латинской Америки и Карибского бассейна левыми силами предпринимались попытки создания широких политических блоков и коалиций, имевших определённые черты, доставшиеся в наследство от идеи народных фронтов в прошлом» [1, с. 76]. Это особенно важно иметь в виду, потому что в рамках данной статьи мы будем обращаться и к сюжетам единства левых сил в различных странах ЛКА. Тем более, этот вопрос представляется актуальным для тех государств, где широкие левые коалиции составляют основу исполнительной власти. В то же время, мы должны учитывать тот факт, что наличие левых президентов, как свидетельствуют примеры Бразилии, Ко-

лумбии или Чили, не означает, что левые или левоцентристы одновременно контролируют и представительную власть. В отдельных случаях, как, например, Бразилия, это означает необходимость привлечения и в парламентское большинство, и в состав правительства представителей либеральных, а то и правоцентристских партий. Разумеется, это приводит к тому, что в ряде стран, даже при деятельности левых президентов, проведение отчётливо левой политики не представляется возможной.

Говоря о важности для современных латиноамериканских левых темы единства левых сил на континентальном уровне, мы также должны помнить, что именно в ЛКА это единство носит ясный организационно-политический характер через функционирование созданного усилиями ведущих левых партий Латинской Америки в 1990 г. Форума Сан-Паулу (ФСП), который носит «демократический, полицентричный и плюралистический характер» [2, р. 129]. В указанный Форум входят десятки политических партий из подавляющего большинства латиноамериканских стран, от крайне левых и коммунистических партий до партий, участвующих в деятельности Социалистического Интернационала и Прогрессивного форума. При этом входящие в ФСП политические силы привержены концепту единства латиноамериканского левого движения и также они исходят из того, что «новая экономическая и социальная модель, альтернативная неолиберальной, предполагает радикальный разрыв с патриархальной системой социальной и политической организации» [3].

Куба: «тропический социализм» сопротивляется кризису

Родина «латиноамериканского социализма» Куба переживает множество объективных и субъективных сложностей. Глубина этих проблем позволяет говорить о серьёзном кризисе кубинской модели социализма. В то же время, развитие рыночных элементов в народном хозяйстве, что рассматривается руководством правящей Коммунистической партии Кубы (КПК) в качестве средства противостояния кризисным элементам, ни в коем случае не означает стратегического отхода Республики Кубы от социалистической модели развития. Об этом говорит, в частности, и содержание принятой в 2019 г. новой Конституции: согласно этому Основному Закону, «Республика Куба руководствуется социалистической экономикой, основанной на всенародной собственности на основополагающие средства производства». [4, р. 9] При том, что в последние годы был взят курс на развитие малых и средних предприятий частного характера, как и кооперативов, не подлежит сомнению то, что приоритетным стратегическим выбором для власти остаётся именно совершенствование работы предприятий социалистической государственной собственности.

При этом руководство КПК признаёт наличие структурных проблем в социальном и экономическом развитии. Так, VIII съезд компартии в 2021 г. призвал «продвигаться в решении структурных проблем экономики; в особенности развивать производство и торговлю продуктов с акцентом на сельскохозяйственный сектор, достичь большего

участия обновляемых источников в энергетической матрице; увеличить экспорт и эффективно заменять импорт; восстановить и развивать туризм и увеличить прямые иностранные инвестиции» [5, р. 4]. Постковидные последствия и заметное снижение государственных доходов от иностранного туризма заставляют кубинское руководство интенсифицировать поиск новых, более совершенных социального и экономического развития, не беря при этом под вопрос общую стратегию кубинской революции.

Недавние протесты, в основе которых, как полагают многие наблюдатели, лежат именно социальные неурядицы, дефицит продуктов питания и товаров народного потребления, постоянно повторяющиеся отключения подачи электроэнергии и т. д., действительно, ставят перед кубинском партийно-государственным руководством очень серьёзные вызовы. И то, что руководство КПК с ясной решимостью заявляет о том, что социальная сфера непременно останется в центре государственной политики, явно говорит о том, что актуальная линия исполнительной власти кубинского государства не предполагает каких-то «системных» изменений.

Несмотря на объективные сложности в социальном и экономическом развитии, для многих латиноамериканских левых Республика Куба продолжает оставаться в лидерах по социальному и гуманитарному развитию. Отметим, что «на Кубе наблюдается устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни: у женщин он составляет 81 год, у мужчин – 76 лет [6, с. 48]. Несмотря на нехватку финансирования, сохраняются различные «адресные» социальные программы, обращённые к детям, молодёжи, женщинам, инвалидам, пожилым кубинцам. В целом в 2024 г. кубинские власти планировали направить на социальные нужды 62% всех государственных расходов (действительно, с точки зрения процентных показателей, Куба по данному индикатору относится к явным лидерам в ЛКА!), то есть, около 245,5 млрд. песо [6, с. 48].

По-прежнему очень большое внимание уделяется вопросам образования снизу доверху. В актуальной Конституции Кубы говорится, что «государство определяет, благоприятствует и содействует образованию, науке и культуре во всех её сферах» [4, р. 12]. Несмотря на заметно упавшие в ковидные и постковидные годы общие государственные доходы, расходы государства на высшее и среднее образование, здравоохранение, научную и исследовательскую деятельность сохраняются на прежнем уровне.

Соответственно, кубинские преподаватели, врачи, тренеры и иные высококвалифицированные специалисты по-прежнему остаются востребованными за рубежом, преимущественно в государствах ЛКА, Азии и Африки. Но не менее важно подчеркнуть, что кубинская система высшего образования, здравоохранения и спортивной подготовки сохраняют свой высокий уровень и обладают в современном мире как привлекательность, так и явными элементами конкурентоспособности.

Ответом на проблемы и вызовы в сфере здравоохранения стала, в частности, государственная программа импортозамещения. Количество ввозимых препаратов в базовой таблице медикаментов с 2020 по 2023 гг. снизилось на Кубе с 263 до 244, а число единиц отечественного кубинского производства возросло с 356 до 383 [7]. Более того, по некоторым позициям даже возрос экспорт собственно кубинских медикаментов.

Отметим также, что для восприятия Кубы как «левой» страны, важной составной частью остаётся то, что Гавана продолжает энергичную и боевую внешнеполитическую активность. Куба вместе с Венесуэлой остаётся одним из лидеров Альянса для народов нашей Америки (АЛБА), который по праву можно классифицировать, пожалуй, как единственный в современном мире подлинно социалистический международный альянс. Куба с достоинством и принципиальностью сопротивляется американским торговым и экономическим санкциям. Кубинская дипломатия, в полном соответствии с государственной идеологией выступает с позицией осуждения варварских действий Государства Израиль в секторе Газа, в поддержку западносахарского народа в его стремлении к государственной независимости, против эскалации напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как и в прошлом, кубинская внешняя политика базируется на принципах антиимпериализма. Куба последовательно выступает против сохранения остатков неокOLONIALИЗМА в Карибском регионе. Всё это показывает, что для Кубы на данном этапе характерна реализация левого курса не только во внутренней, но и во внешней политике. Отметим также, что Куба старается координировать свои внешнеполитические действия с другими левыми правительствами в ЛКА.

Англо-карибские страны: гегемония лейборизма

В современном мире можно выделить не так много бастионов левоцентризма, но одним из них, без сомнений, выступает Карибский бассейн. Исторически политическая борьба в англоязычных островных карибских государствах протекает между правоцентристскими или консервативными партиями и лейбористами, тесно связанным с рабочим и профсоюзным движением. В большинстве островных англоязычных государств Карибского моря лейбористские партии находятся у власти, пользуясь поддержкой около или более половины избирателей. Эти партии участвуют в деятельности Социалистического Интернационала и Прогрессивного альянса (в ряде случаев они входят и в ФСП), проводя левоцентристский политический курс.

Следует также отметить и такой момент, как настроенность карибских лейбористов на союзные отношения с радикальными левыми режимами в лице Кубы и Венесуэлы. Об этом говорит тот факт, что «...большинство стран-участниц АЛБА, группы, поддерживающей фактически курс «социализма XXI в.», представлены именно карибскими англоязычными государствами: Антигуа и Барбудой, Доминикой, Гренадой,

Сент-Люсией, Сент-Кристофером и Невисом, Сент-Винсентом и Гренадинами» [8, с. 349]. Вполне логично, что во всех указанных странах у власти находятся именно лейбористские партии.

Элементы левого и или левоцентристского курса в их политике мы можем найти в различных сферах внутри- и внешнеполитической деятельности. В частности, значительная часть действующих в Карибском бассейне лейбористских партий имеет республиканскую направленность. В частности, лейбористы в недалёком прошлом добились установления республиканской формы правления в Доминике. Благодаря усилиям барбадосских левоцентристских кругов и, в первую очередь, Барбадосской лейбористской партии (БЛП) в 2021 г. монархия была заменена на республиканскую форму правления, чтобы, как отметила премьер-министр страны и лидер барбадосских лейбористов Миа Моттли, «полностью оставить наше колониальное прошлое позади» [9]. Здесь следует отметить, что лейбористские партии остальных островных карибских государств с энтузиазмом поддержали действия барбадосских единомышленников по установлению республиканской формы управления.

Однако, высочайший уровень народной поддержки, оказываемой БЛП в барбадосском обществе (на данный момент партия контролирует все мандаты в национальном парламенте), связан, естественно, не только с политико-институциональными аспектами работы БЛП. Активная поддержка, которую имеет БЛП в стране, также прямо связана с теми конкретными действиями во внутренней, социально-экономической сфере, которые осуществляли правительства БЛП в последние годы. В частности, речь здесь идёт о введении вторичного образования, развития на Барбадосе основ современной инфраструктуры, продвижении универсальной системы здравоохранения, принятии законодательных решений по увеличению прав женщин и детей [10].

В ЛКА хорошо известно, что англоязычные страны Карибского бассейна достаточно хорошо продвинуты в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эти технологии, в соответствии с взаимными коллективными договорённостями, плодотворно работают и внутри системы АЛБА, в частности, в таких сферах, как строительство, инфраструктурные проекты, здравоохранение и развитие туризма. Отметим, что в программах правительственных левоцентристских партий Карибского региона социальному измерению ИКТ и международного сотрудничества в этой сфере уделяется весьма большое место.

Важной задачей лейбористских правительств является достижение стабильного экономического роста и увеличение благосостояния населения островных государств. Так, находящаяся у власти с 2004 г. на Доминике Доминикская лейбористская партия за два последних десятилетия предприняла немало усилий по развитию национальной экономики. За время нахождения у власти доминикских лейбористов валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в островном государстве пре-

высил 7 тысяч американских долларов, а экономический рост до распространения пандемии коронавируса COVID-19 составлял 9,4% [8, с. 35]. Впрочем, после завершения пандемии прежний экономический рост на Доминике почти вернулся. Аналогичная была и ситуация в большинстве других англоязычных островных карибских государств, где после 2022 г. возобновился стабильный экономический рост и вновь начал снижаться уровень безработицы и бедности.

Важной составной частью левоцентристской внутренней политики карибских стран остаётся экологическая составляющая. Климатические изменения реально и негативно влияют на развитие всех без исключения карибских государств, поскольку циклоны, ураганы и торнадо с пугающей регулярностью в последние годы наносят колоссальный ущерб экономике небольших островных государств. Эта ситуация настаивает англоязычные карибские государства на международном уровне активнее отстаивать климатическую повестку и, вместе с тем, организовывать собственные национальные фонды и резервы, предназначенные для защиты окружающей среды.

Пожалуй, наиболее левой по идеологии и направленности среди рассматриваемых стран является политика Объединённой лейбористской партии (ОЛП), находящейся у власти в маленьком островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Ключевой задачей правительства ОЛП в последние годы было сокращение безработицы [11, р. 35]. Многолетний лидер ОНП и глава правительства Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш имеет на Карибах репутацию радикального левого и антиимпериалистического политика левосоциалистической ориентации. Возглавляемое им правительство также выступает за демократизацию мирового порядка, деятельности Организации Объединённых Наций, а также высказывает недовольство в связи с фактами давления Соединённых Штатов в отношении левых правительств в Латинской Америке. Как отмечает сам Р. Гонсалвеш, «народ Сент-Винсента и Гренадин принимает наше чёткое видение будущего и отвергает политики ненависти, отсталости и колониализма» [12]. Отметим в данной связи, что внешнеполитическая линия сент-винсентского правительства носит более радикальный и последовательный с точки зрения левой идеологии характер – по сравнению с международным курсом других карибских англоязычных государств.

Доминиканская Республика: заповедник социал-реформизма

Если поставить вопрос о том, в какой именно латиноамериканской стране у левоцентристских, социал-реформистских сил имеется наиболее сильная политическая и электоральная поддержка, ответом будет – Доминиканская Республика. Исторически в этой стране имелось несколько влиятельных левых и левоцентристских партий, но на нынешнем этапе исторического развития Доминиканы именно партии левоцентристского толка играют решающую роль в общественно-политической жизни этого государства. Данный тезис находит своё отражение в результатах последних всеобщих

выборов в Доминиканской Республике, которые состоялись в мае 2024 г. На них повторную победу одержал действующий Президент и кандидат от Новой революционной партии (НРП) Луис Абинадер, победивший с 57,4% голосов, второе место занял лидер социал-демократической партии «Народная сила» Леонел Фернандес (28,9% голосов), а третье представитель Партии доминиканского освобождения Абель Мартинес (10,4%). Важно отметить, что все указанные партии по своим воззрениям являются левоцентристскими; а правящая НРП к тому же принимает участие в деятельности Прогрессивного Интернационала и ФСП.

В материалах НРП подчёркивается: «Наша главная цель – направить доминиканский народ к человеческому развитию, обеспечивая материальное и духовное развитие населения в условиях демократии и свободы.» [13] В успешном развитии НРП, доминирующей также на законодательном и региональном уровнях доминиканской политики, немалую роль играет персональный фактор – высокая степень личной популярности Л. Абинадера, Президента Доминиканской Республики с августа 2020 г. Опросы 2024 г. показывали, что Л. Абинадеру лично доверяли 55% избирателей [14]. Однако, при всём учёте харизмы Л. Абинадера, следует также отметить, что в целом внутренняя политика его администрации в период первого президентства (2020-2024 гг.) носил успешный характер.

Так, в частности, не считая сложностей «коронавирусного» этапа, в Доминикане имел место экономический рост и в целом снизились безработица и уровень нищеты. Власти пытались проводить активную социальную политику, с намерением особенно поддержать наиболее уязвимые группы населения. Были повышены социальные расходы государства и увеличен размер помощи социально необеспеченным категориям, например, в рамках программы «Боно Гас». Одним из приоритетов правительства НРП во внутренней политике было объявлено образование. В этой сфере «правительство обязалось увеличить качество преподавания, гарантировать доступ к образованию и инвестировать в строительство новых школьных инфраструктур» [15]. Заметно увеличились общественные расходы и на дошкольное образование. Отметим также, что основные внутривнутриполитические альтернативы, которые в стране предлагаются, тоже исходят именно от левоцентристских партий, поскольку правая оппозиция в Доминиканской Республике достаточно ослаблена.

Мексика: преемственность сохраняется

Победа основателя и фактического лидера Движения национального возрождения (МОРЕНА) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (или АМЛО) на президентских выборах в 2018 г. стала настоящим политическим шоком, поскольку впервые за десятки лет в Мексике во главе государства был избран чётко левый политический деятель. Эксперты утверждают, что АМЛО был «воспринят согражданами как альтернатива всем негативным явлениям демократического транзита, особенно росту пре-

ступности» [1, с. 913]. Безусловно, с учётом мексиканских исторических и политических традиций, высокий уровень личного доверия и популярности, безусловное наличие личной харизмы в случае с АМЛО стали очень большой подмогой на пути к триумфу левых сил в 2018 г.

На федеральном и региональном уровнях к всеобщим выборам 2018 г. во главе с МОРЕНА была организована антилиберальная левая коалиция, которая в дальнейшем, меняя название и некоторые партии-члены, сохранилась до сегодняшнего дня (на нынешнем этапе эта коалиция называется «Давайте продолжим творить!» и объединяет партию МОРЕНА, радикальную левую Партию труда и левоцентристскую Экологическую зелёную партию Мексики). В любом случае они носили характер пропрезидентских начиная с 2019 г. и выступали с этого времени как парламентская опора исполнительной власти. Как отмечает известный мексиканский историк Карлос Ильядес, ключевыми элементами этих коалиций изначально выступали «занятость, но прежде всего – общественное образование на всех уровнях, универсальное страхование» [16], а также борьба с криминализацией экономики, защита прав человека, демократизация общественной жизни и государственного сектора экономики.

Тот факт, что именно АМЛО был избран первым левым Президентом Мексики, во многом закономерен, потому что именно он долгие годы является в мексиканском государстве наиболее популярным и уважаемым левым политиком. Однако, представляется, видимо, закономерным и то обстоятельство, что среди имевшихся и долгие годы существовавших разных левых и левоцентристских партий именно детище А. М. Лопес Обрадора – партия МОРЕНА – сумела с конца 2010-х гг. утвердить себя в мексиканской политике в качестве самой популярной и влиятельной политической силой. Это связано как с очень высокой степенью «президентализации» национальной мексиканской политики, так и с тем, что АМЛО и его команда сумели в доступных для широких народных масс лозунгах и формулах донести суть своей демократической левой и антинеолиберальной альтернативы, взяв также на себя обязательство покончить с клиентелистской и коррупционной снизу доверху общественно-политической системы, десятилетиями существовавшей в Мексике.

В частности, большая часть населения поддержала усилия новых левых властей, направленные на расширение роли государственного регулирования на энергетическом рынке, укрепление в этой сфере общественного сектора. Достаточно ярким проявлением левой политики можно считать повышение заработной платы в 2019 г. на 16%; вскоре зарплата в разных секторах экономики была повышена уже на 20 пунктов. В целом в шестилетний период президентства АМЛО (2018-2024 гг.) покупательная способность значительной части населения в стране Мексики.

Безусловно, к конкретным примерам левой государственной политики, осуществляемой администрацией АМЛО, следует отнести политику в образовательной сфере. А. М. Лопес Обрадор давно известен как идейный противник доминирования в сис-

теме образования консервативных и неолиберальных ценностей. Незадолго до прихода к власти, говоря о проблематике образования, АМЛО подчеркнул: «Это идеологическая проблема правых, проблема консерватизма. В конечном счёте, они не хотят государственного образования. На самом деле, они хотят, чтобы образование было идеологизировано и приватизировано. Таков преобладающий момент для этих людей» [17]. Основными задачами образовательной реформы А. М. Лопес Обрадор назвал гарантированное получение образования и трудоустройство всех молодых мексиканцев через доступ их к государственным колледжам, и ежемесячную выплату стипендий в размере 2400 мексиканских песо для обучающихся, имеющих низкие доходы [18]. Также реформа предполагала повышение заработной платы представителям преподавательского сообщества, прежде всего в младшей и средней школе.

Социальная направленность была очень характерна для осуществления внутриполитической линии АМЛО. В частности, это относилось к многочисленным государственным программам, направленным на поддержку наиболее уязвимых категорий мексиканского населения. В последние годы происходило перераспределение социальных расходов в пользу бедной части населения, в том числе через действия государственных корпораций, например, Федеральной электрической компании и нефтяной компании «Пемекс». В качестве примера активной государственной социальной политики можно привести слияние в январе 2024 г. двух социальных программ с целью создания «магазинов здорового образа жизни для создания счастья», ради «поддержки мелких производителей, предложения качественной продукции по справедливым ценам и содействия продовольственного самообеспечения» [19]. Государство также активно поддерживало крупные и масштабные инфраструктурные проекты, как, например, инициированный ещё в период президентства АМЛО «Поезд маяя», предназначенный для развития железнодорожной связи центра Мексики с отдалёнными районами с преимущественно индейским населением. Уже при новом Президенте Клаудии Шейнбаум было завершено строительство всех 1154 квадратных километров этого транспортного проекта [20]. С точки зрения исполнительной власти, особенно важным является то, что данный проект «Поезд маяя» нёс в себе мощную социальную составляющую, ориентируясь на сближение разных частей и социальных слоёв мексиканского общества.

Для внешней политики А. М. Лопес Обрадора, в свою очередь, также была характерна самостоятельность и левая ориентация. Внешнеполитическая линия АМЛО не носила декларативно радикальный характер, однако, для его международного курса было характерно чёткое проявление солидарности с другими левыми правительствами в ЛКА. Мехико последовательно выступал против реализуемых Вашингтоном антикубинских санкций, Мексика при АМЛО также выступила против финансовых и экономических санкций США в отношении Мексики. Очень ярким конкретным примером левой ориентации внешнеполитического курса Президента АМЛО можно назвать

решение мексиканской стороны предоставить по гуманитарным соображениям в конце 2019 г. политического убежища бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, оказавшемуся на своей родине перед реальной угрозой свободы и жизни после государственного переворота в Боливии [21]. Также для внешнеполитического курса АМЛО было характерно наличие таких установок, как необходимость демократизации международных организаций на глобальном и региональном уровне и поддержка интеграционных процессов на латиноамериканском пространстве.

Преемницей А. М. Лопес Обрадора на высшем государственном посту Мексики стала его единомышленница Клаудиа Шейнбаум, которая в течение 2018-2024 гг. возглавляла администрацию столичного мегаполиса и являлась также одним из лидеров партии MORENA. На президентских выборах 2024 г., выступая в качестве кандидата от левой политической коалиции «Давайте продолжить творить историю», К. Шейнбаум одержала убедительную победу, получив 61,2% голосов; на выборах в Палату депутатов эта коалиция получила 56,8% голосов, в том числе непосредственно за MORENA отдали голоса 42,4% избирателей [22]. Результаты всеобщих выборов 2024 г. заметно усилили доминирование левых сил в Мексике на национальном уровне и в масштабе штатов; при этом MORENA закрепила статус самой влиятельной политической партии мексиканского государства.

Внутренняя политика новой левой администрации во главе с К. Шейнбаум строится на принципах сохранения преемственности по сравнению с политическим курсом АМЛО. Это очень чётко проявляется, в частности, в отношении социальной государственной политики, предполагающей расширение форм общественной поддержки социально уязвимых слоёв общества, защите и развитии общественного сектора экономики, запуске амбициозных инфраструктурных проектов, модернизации образовательной политики, развитии различных энвайроментальных проектов. В целом, политическую линию АМЛО и К. Шейнбаум можно определить как «мягкий» вариант левого популизма. Важно при этом отметить, что в условиях современной Мексики этот курс получает очень высокую общественную поддержку.

Внешинополитическая линия, защищаемая К. Шейнбаум, также имеет явную преемственность и очевидную левую ориентацию. Об этом говорит её суверенистский дискурс в отношении «тарифных» атак американской администрации Дональда Трампа. Так, в ответ на решение Вашингтона в феврале 2025 г. увеличить на 25% таможенные тарифы на экспортируемые из Мексики товары и продукты, К. Шейнбаум ответила совершенно зеркальным образом, заявив о верности её правительства «принципам разделяемой ответственности: взаимного доверия, кооперации и, особенно, уважения суверенитета: суверенитет не является предметом переговоров» [23]. Также важно подчеркнуть, что правительство К. Шейнбаум подтвердила прежнюю «повестку» исполнительной власти в том, что касается линии на поддержание солидарности во взаимоотношениях с другими левыми и левоцентристскими прави-

тельствами в ЛКА.

Центральная Америка: разные левые модели

На современном этапе в центральноамериканском регионе три государства, то есть, де-факто-половина Центральной Америки, находятся под управлением левых или левоцентристских партий. Однако, социально-политическая реальность в этих латиноамериканских государствах весьма сильно отличается друг от друга. Наиболее давнюю традицию имеет правление Даниэля Ортеги, руководителя Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) в Никарагуа; он является Президентом этого государства с 2007 г.

СФНО имеет славную боевую историю, партия была одним из учредителей ФСП. Однако, в последние годы режим Д. Ортеги явным образом эволюционировал во внутривнутриполитическом плане в сторону авторитарно-персоналистской модели; к сожалению, в аналогичном ключе произошла и партийная трансформация СФНО. Вот почему режим Д. Ортеги и его супруги Розарио Мурильи (которая с февраля 2025 г. имеет должность, как и Д. Ортега, сопрезидента Республики), осуществляет жёсткие репрессии, закрывает оппозиционные неправительственные организации, университеты, газеты, проводит репрессии против католических священников и т. д. [24] Таким образом, нынешний никарагуанский режим мы можем с полным основанием охарактеризовать как левоавторитарный. СФНО после очередной победы на всеобщих выборах в 2021 г. (при почти полном отсутствии реальной оппозиции) контролирует в парламенте Никарагуа – 75 из 90 депутатских мандатов.

В то же время, исполнительная власть продолжает оказывать государственную социальную поддержку уязвимым слоям населения, в той или иной степени власти поддерживают кооперативный сектор в том числе в сельскохозяйственной сфере; специальным статусом в Никарагуа обладают работники общественного сектора. Объективно к левым элементам внутренней политики можно отнести природоохранительную сферу: Д. Ортега отверг проекты канадской угольной компании BZ Gold из-за угроз окружающей среде. В соответствии с правительственными данными, уровень обновлённой энергетики в стране в период с 2007 по 2016 гг. повысился с 25 до 52% [25] и в последующие годы возрос ещё больше.

В целом мы можем также констатировать, что правительство СФНО осуществляет достаточно левоориентированную внешнюю политику. Являясь постоянной мишенью американских санкций, Манагуа занимает по многим вопросам мировой и региональной политики достаточно самостоятельные и антивашингтонские позиции. Никарагуанские власти тесно координируют свои международные позиции с союзными по блоку АЛБА странами, прежде всего с Кубой и Венесуэлой. Свидетельством левого вектора внешнеполитической линии Манагуа можно назвать, например, то, что никарагуанское правительство адресовало в январе 2024 г. в Международный суд юри-

дическое ходатайство о прекращении интервенции, как государство, поддержавшее суть жалобы, высказанной ранее перед судом Южно-Африканской Республикой против Государства Израиль, по вопросу, относящемуся к применению Конвенции по предвосхищению криминальных геноцидарных репрессий в секторе Газа [26].

В соседней с Никарагуа страной Гондурасе приход левых сил к власти произошёл в 2022 г., когда во главе государства после всеобщих выборов оказалась супруга бывшего главы государства Мануэля Селайя Сиомара Кастро, лидер входящей в ФСП и Прогрессивный интернационал (ПИ) Партии «Свобода и возрождение» (ПСВ). На президентских выборах в конце 2021 г. С. Кастро одержала победу с 51,1% голосов, а её партия, набравшая на законодательных выборах 40,2% голосов, получила 50 мандатов в 128-местном Национальном Конгрессе.

Основные политические цели и задачи ПСВ, которую можно охарактеризовать как радикально-социалистическую и левопопулистскую партию, были зафиксированы в президентской программе С. Кастро 2021 г. Они предполагают, в частности, такую амбициозную заявку, как «построение демократического социалистического государства» и уточняют, что «высшей целью общества и государства являются человек, защита прав суверенного народа и природы» [27, р. 6]. ПСВ рассматривает себя как составная часть латиноамериканского левого движения и в целом её облик более близок к радикальным левым кругам ЛКА, чем к латиноамериканскому левоцентризму. Вышеприведённая стратегическая цель этой партии как раз подтверждает данное позиционирование «президентской» партии в Гондурасе.

Однако, нужно иметь в виду, что на всеобщих выборах 2021 г. ПСВ не сумела добиться абсолютного большинства мандатов в Национальном Конгрессе, что заставило впоследствии С. Кастро и её партийных единомышленников несколько поумерить первоначальные амбиции и установки. Однако фактом является то, что ключевой задачей правительства С. Кастро выступает укрепление государственной политики в социальной сфере. Вступая в должность главы государства, С. Кастро заявила, что «приоритеты её администрации будут сосредоточены на здравоохранении, безопасности и занятости» [28]. В общем и целом, несмотря на социальную и политическую оппозицию со стороны буржуазных и землевладельческих кругов и отстаивающих их интересы политических партий в Национальном Конгрессе, с 2022 г. администрация С. Кастро пытается осуществлять левую социально-экономическую политику в интересах трудящихся и обездоленных слоёв гондурасского населения.

Конкретным примером этой политической линии можно назвать решение С. Кастро сразу же после вступления на высшую государственную должность предоставить бедным семьям, которые потребляют менее 150 киловатт электроэнергии в месяц, возможность не платить за счета за электроэнергию. Дополнительные расходы на оплату для таких бедных домохозяйств счетов за электроэнергию были возложены на крупнейших экономических акторов – потребителей электрической энергии в Гон-

дурасе [29]. Отметим, что эта прогрессивная социальная мера вызвала большое недовольство у правой гондурасской оппозиции, что лишний раз показывает наличие сложностей в деле осуществления гондурасским левым правительством внутренней политики.

Аналогичные сложности имеются и в ещё одной центральноамериканской стране, Гватемале, которая тоже на данном этапе относится к числу «левых» государств в ЛКА. В результате президентских выборов летом 2023 г. в Гватемале во втором туре голосования победу с 60,9% голосов одержал кандидат входящей в ПИ партии «Семья» Бернардо Аревало, тогда как его партия на выборах законодательного органа сумела провести в 160-местный Конгресс лишь 23 депутата. [30] Это обстоятельство очень сильно затрудняет проведение левой или левоцентристской политики, с учётом того, что большинство депутатского корпуса в Гватемале относится к партиям либерального и правого толка.

Кроме того, политическая неопытность партии «Семья», субъективные ошибки её руководителей и министров, факты вовлечённости представителей президентского окружения в коррупционные скандалы и разбирательства и т. д. за полтора года нанесли немало политического ущерба лагерю Б. Аревало и способствовали снижению морально-политического авторитета как самого главы государства, так и его партии.

В то же время, важно отметить, что, как и в случае с Гондурасом, именно социальная составляющая является одной из осей политической деятельности нынешнего гватемальского правительства. В частности, в связи с крайне неблагоприятным состоянием образования (особенно на его младшем и среднем уровнях) Б. Аревало инициировал аудит образовательной системы. Ещё в ходе президентской кампании Б. Аревало пообещал провести образовательную реформу. Была конкретна запущена программа ремонта и переоборудования около 10 тысяч гватемальских школ. Хотя примерно 4000 средних учебных заведений впоследствии были из этой программы выведены, в целом её удалось осуществить [31]. Также несколько улучшилось финансирование на дошкольное образование.

Как и в Гондурасе, одной из задач левоцентристского правительства Б. Аревало в Гватемале является оказание адресной социальной поддержки особенно нуждающимся слоям населения. В частности, это относится к примерам государственного субсидирования. Так, власти приняли решение о субсидировании тех потребителей электроэнергии, которые потребляют до 99 киловатт в месяц (до этого в стране действовало правило – до 89 киловатт в месяц). Это социальный тариф коснулся непосредственно 300 тысяч наиболее бедных гватемальцев. В целом же государственная политика была направлена на снижение цен за потребляемую электроэнергию, и эта политика в той или иной степени коснулась до 3 млн. домохозяйств, которые в итоге сократили расходы на оплату за электроэнергию примерно на 80% [32].

Также следует сказать, что «новички» в «левом созвездии» латиноамериканских

государств – Гватемала и особенно Гондурас, - проводя в целом осторожную внешнюю политику, явно ориентированы на налаживание дружественных отношений с Кубой и другими странами оси «социализма XXI в.» К лучшему изменились после прихода к власти левых президентов в этих странах и их взаимоотношения с КНР; в целом расширилось китайское экономическое присутствие в Центральной Америке.

Венесуэла: социализм или мадуризм?

Уже свыше четверти века одним из центров левого движения Латинской Америки, ставшим бастионом оси «социализма XXI в.», считается Венесуэла. Это обстоятельство подтверждают результаты президентских выборов 2024 г., на которых действующий Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро был переизбран главой государства с 51,2% голосов. Созданная Уго Чавесом Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ), занимающая ключевое место в широкой социально-политической коалиции «Великий патриотический полюс», продолжает оставаться самой массовой и влиятельной партией венесуэльского общества, располагая более половиной мандатов в Национальном Собрании, контролируя львиную часть мэрий и штатов. Одновременно с этим высоким остаётся политический престиж Венесуэлы для широких радикальных левых кругов как в Латинской Америки, так и в других частях планеты. Как подчеркнул недавно первый вице-президент Диосадио Кабельо, «Каракас стал мировой столицей антифашистской борьбы» [33].

В то же самое время, тот факт, что за последние годы миллионы венесуэльцев покинули в страну, гражданские и политические свободы в Венесуэле заметно сократились, оппозиция (не только правая и либеральная, но и левая) подвергается преследованиям и помехам в осуществлении своей деятельности, говорит о том, что сформировавшаяся в Боливарианской Республике политическая система мадуризма весьма далека от подлинной политической демократии и скорее представляет собой разновидность левого авторитаризма. Эксперты Организации Объединённых Наций полагают, что «независимость судебной системы Венесуэлы серьёзно подорвана» [34]. Многие в венесуэльском обществе, включая представителей радикальной левой оппозиции, сомневаются в честности подсчётов на выборах разного уровня, прежде всего на президентских выборах 2024 г.

По-прежнему высокий уровень инфляции, низкая покупательная способность большей части населения, наличие очень значительной части граждан, находящихся за чертой бедности, глубинные сложности с функционированием общественных служб, серьёзные проблемы с криминальной ситуацией в обществе – все эти вызовы сохраняют в сегодняшней Венесуэле свою острую актуальность. В этой ситуации вертикаль исполнительной вынуждена реализовывать активную государственную социальную политику, направленную прежде всего на функционирование государственных и местных программ, нацеленных на оказание социальной и гуманитарной

поддержки т. н. «чавистскому народу» - социальной и электоральной опоре действующей власти.

В то же время, на «макроуровне» в целом социальная, налоговая и финансовая политика администрации Н. Мадуро, даже если она в целом и соответствует «левой парадигме», не представляется эффективной. Как считает, в частности, левый экономист Мануэль Сатерленд, «боливарианская экономика не имеет ничего общего с социалистическим революционным изменением, ни с каким-либо преобразованием производственных общественных отношений» [35]. Вместе с тем, отметим, что находясь под постоянным прицелом санкций со стороны Соединённых Штатов, исполнительная власть Венесуэлы продолжает реализовывать левый внешнеполитический курс, как в региональном масштабе ЛКА, так и в целом, на уровне глобальной геополитики.

Колумбия: левый эксперимент проходит со сложностями

Можно было не сомневаться, что в таком традиционно консервативном обществе, как Колумбия, приход к власти левых вызовет мощную негативную реакцию традиционного политического истеблишмента, экономической и финансовой элиты, а также консервативных масс-медиа. Поэтому не удивительно, что достигнутая в очень напряжённой борьбе в 2022 г. победа левого кандидата, в прошлом участника подпольной борьбы, Густаво Петро, встретила соответствующую социально-политическую реакцию. Тем более, следует иметь в виду, что левые силы не сумели получить контроль над законодательной властью, что заметно затрудняет процесс принятия прогрессивных законов в интересах колумбийских трудящихся.

Вместе с тем, ещё в общей программе объединившихся перед всеобщими выборами 2022 г. в «Исторический пакт для Колумбии» левых сил говорилось о том, что социальная политика будет иметь краеугольное значение для прогрессивных сил в Колумбии в случае их прихода к власти. В программе отмечалось, в частности, что социальной области необходимо стремиться к преодолению неравенства и коррупции, обеспечению качественного и бесплатного образования, а также нужно будет «сформировать государственную систему здравоохранения и пенсионного обеспечения» [8, с. 366].

Одним из явных элементов левоориентированной внутренней политики Г. Петро стали действия, направленные на окончательное завершение гражданского противостояния государства и крайне левых повстанческих групп. «В июле 2023 г. был издан указ о двухсторонней приостановке действий между правительственными войсками и Армией народного освобождения (АНО)» [8, с. 370]. И хотя данный мирный процесс, обращённый как к АНО, так и к диссидентам Революционных вооружённых сил Колумбии (РВСК), познал немало трудностей вплоть до саботажа со стороны части государственного аппарата, сам миролюбивый демарш колумбийской исполнитель-

ной власти исходил как раз из «левой повестки», предложенной Г. Петро.

Неоднозначное отношение к этой инициативе со стороны правых сил в колумбийском обществе связаны ещё также и с тем, что с самого начала президентства Г. Петро увязывал задачу ресоциализации сложивших оружие левых повстанцев с проведением реальной аграрной реформы. В стране, где 1% крупных фермеров владеют 80% обрабатываемой земли, вопрос о наделении землёй бедной части крестьянства, стоит очень остро. Благодаря решению левой исполнительной власти после вступления Г. Петро на президентский пост было принято решение выкупить у богатых скотоводов 3 млн гектаров с целью их дальнейшего перераспределения среди обездоленных и не имеющих своих земельных наделов крестьян, в первую очередь, среди бывших боевиков РВСК. Согласно декрету Г. Петро, скотоводы обязаны были продать излишки земель по справедливым ценам [36]. Таким образом, в Колумбии начался процесс аграрной реформы, что является важнейшим свидетельством левой направленности действующей исполнительной власти.

Боливия: на пути к расколу левого большинства

Одна из наименее богатых стран Южной Америки – Боливия – традиционно относится на континенте к числу бастионов левых сил, что имеет под собой все основания. Во многом это связано с доминированием в общественно-политической жизни страны Движения к социализму (ДКС), созданного более двух десятилетий назад. И на нынешнем этапе оно «остаётся единственной национальной политической партией, объединяющей весь спектр существующих в стране левых политических сил» [8, с. 327]. Созданное Эво Моралесом ДКС остаётся массовым социально-политическим объединением, тесно связанным с рабочим, крестьянским и индейским движением, имеющим не только высокую численность активистов, но и солидную общественную и электоральную базу. Тот факт, что после правого государственного переворота ДКС триумфально в 2020 г. вернулось к власти, обеспечив себе на всеобщих выборах поддержку более 55% избирателей, подтверждает данный тезис.

Ключевыми принципами реальной внутренней политики правительств ДКС в Боливии стали антиглобализм, антиимпериализм, социальная справедливость, экономический суверенитет и партисипативная демократия [1, с. 866]. В целом идеологию и стратегию боливийского ДКС мы можем интерпретировать как левопопулистскую, что особенно проявлялось в прошлом, в период президентства Э. Моралеса. Одержав в 2020 г. победу на президентских выборах, представитель ДКС Луис Арсе отказался от неолиберальной экономической парадигмы, ввёл налог на крупный капитал, принял решение о возврате налога на добавочную стоимость для низкооплачиваемых граждан и добился принятия закона о приоритетности государственных инвестиций для восстановления экономики. [37] В то же самое время, продолжая внутриполитический курс, основывающийся на «индексинистской» концепции «доброжития»,

Л. Арсе инициировал ряд проектов, направленных на перезапуск боливийской промышленной модели с целью её реиндустриализации.

По-прежнему высоким уровнем государственной поддержки пользуется политика в области образования и воспитания, а также здравоохранения. Государство продолжает выделять весьма большие средства на социальную политику и на помощь наиболее «проблемным» группам населения. Бесспорно, левоориентированной остаётся и внешняя политика исполнительной власти. Однако, персональные противоречия между Л. Арсе и Э. Моралесом привели к фактическому расколу между их «фракциями» и эта «внутрилевая» борьба продолжается, нанося ущерб и ведя к ослаблению в целом левого движения Боливии. Тем более, что противостояние привело к расколу между сторонниками Э. Моралеса и Л. Арсе не только внутри ДКС, но и в массовых общественных организациях. На фоне кризисных тенденций в социально-экономической сфере произошло резкое падение уровня популярности действующего Президента Л. Арсе, что заставило его в мае 2025 г. заявить об отказе от попытки участвовать в новых президентских выборах. С учётом того, что в Боливии имеются мечтающие о правом реванше социально-политические круги, указанное противостояние в левом лагере может привести к серьёзным проблемам и потере для боливийских левых «социального большинства».

Бразилия: третий срок Лулы

Безусловно, с политической и экономической точки зрения, именно Бразилия была и остаётся региональной державой номер один в зоне ЛКА. Естественно, тот факт, что с 2023 г. Бразилия вновь оказалась под властью демократических левоцентристских сил, в значительной степени оказало влияние в целом на изменение соотношения сил в ЛКА в пользу левых и левоцентристских сил. Однако, тот факт, что в 2019-2022 гг. эта страна управлялась крайне правыми во главе с Жаиром Болсонару, также показателен; он демонстрирует не только то, что в Бразилии имеет место серьёзная политическая поляризация, но и то, что крайне правая опасность остаётся реальной для латиноамериканских стран.

В условиях нахождения в период правления Ж. Болсонару бразильских левых в жёсткой оппозиции, встал вопрос о тесном сотрудничестве всех демократических сил. Как отмечалось в выступлении председателя ведущей левой партии страны, созданной Лулой Партией трудящихся (ПТ) Глейзе Хофман незадолго до президентских выборов 2022 г., «необходим новый широкий политический союз, не только электоральный, но объединяющий все политические, социальные, культурные сектора...» [38].

Тот факт, что все основные левые силы Бразилии, за исключением социал-демократической Демократической трабальистской партии (ДТП) уже в первом туре президентских выборов 2022 г. поддержали кандидатуру Лулы, говорит не только о

том, что по уровню личного авторитета Лула намного опережает других левых политиков в стране, но и о стремлении левых сил к единству. Левый социолог Р. Риччи считает: «Лулизм вызрел и стал гегемоном в левоцентристском поле, но его проект пошёл на убыль» [39].

В то же время, именно Лула явился, по сути дела, единственным представителем демократического лагеря, который смог, опираясь на мобилизацию левого и центристского электората в октябре 2022 г. нанести поражение Ж. Болсонару во втором туре президентских выборов, набрав в итоге 50,9% голосов. В правительство Лулы были введены представители самых разных левых партий страны, включая ПТ, Коммунистическую партию Бразилии, Зелёную партию, ДТП, Бразильскую социалистическую партию. Однако, следует иметь в виду, что, как и в прежние времена, когда Лула или его соратница Дилма Русеф возглавляли исполнительную власть, конфигурацию в правительстве носит очень неоднородный характер, поскольку в нём участвуют также представители либеральных и даже правоцентристских партий. В обеих палатах Конгресса отсутствует левое большинство, что вынуждает президентский лагерь постоянно идти на компромиссы с буржуазно-демократическими силами при принятии тех или иных законопроектов.

Тем не менее, социальная составляющая остаётся ключевым приоритетом как для Лулы, так и для бразильской левой в целом. Как отмечал сам Лула в марте 2025 г., «у меня в этой стране только одна миссия: доказать, что никто не любит быть бедным, никто не хочет быть бедным, никто не хочет плохо питаться, никто не хочет иметь плохое здоровье» [40]. Несмотря на объективные сложности, связанные с тем, что в обеих палатах бразильского Конгресса большая часть депутатского корпуса относится к числу представителей правоцентристских сил, которые очень жёстко пытаются контролировать государственные социальные расходы и программы, Лула и левые силы Бразилии делают всё возможное, чтобы активизировать социальную политику как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Заняв должность главы государства с января 2023 г., Лула также начал отстаивать необходимость расширения государственных инвестиций, что также свидетельствует о его левой направленности. Например, в августе 2023 г. Президент Лула объявил обширную программу государственных инвестиций в национальную инфраструктуру, в совокупности рассчитанную на четырёхлетний период; на неё было выделено более чем 350 млрд. американских долларов. Часть суммы пошла на финансирование проекта социального жилья «Мой дом – моя жизнь». Программа включала также 100 млрд. долларов на энергетику и 65 млрд. на развитие транспорта и переустройство дорог [41]. Исследователи считают, что после политики «государственной скупости» и «строгой экономии», которая имела место в период четырёхлетнего президентства Ж. Болсонару, запуск данного плана Лулы стал действительно важным амбициозным внутриполитическим шагом, свидетельствующем о левоцентрист-

ской линии новой власти. Отметим также, что программа государственных инвестиций 2023 г. предполагала также следующие расходы: «на социальную и инклюзивную инфраструктуру – 2 млрд. реалов, устойчивые и жизнестойкие города – 616 млрд. реалов, эффективный и устойчивый транспорт – 349 млрд. реалов, энергетику и безопасность – 540 млрд. реалов» [42].

И в дальнейшем администрация Лулы продолжало проводить активную и амбициозную линию на развитие государственных инвестиций. Так, в 2025 г. бразильский Конгресс одобрил законопроект, который предусматривал выделение 160 млрд. реалов на программу Bolsa-Família, 4,2 млрд. – на Farmacia Popular, 36 млрд. – на Vale-Gás, более 16 млрд. – на программу Minha Casa, на сферу здравоохранения были выделены 233 млрд. реалов, минимальный бюджет на образование был увеличен с 8 до 16,7 млрд., 60 млрд. реалов были выделены на инфраструктурные работы в рамках Программы ускорения роста [43].

Можно также сказать, что в целом в левоцентристском направлении претерпела в последние изменения и государственная политика в экономической сфере. Была взят курс на модернизацию промышленных объектов и инфраструктуры, с упором на автоматизацию и развитие передовых цифровых технологий. Также одним из приоритетов было обозначено совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства. При этом особое внимание обращается на обеспечение стабильности и устойчивости системы государственных финансов, ставка делается также на снижение уровня государственного долга и укрепление ответственности государственных и региональных институтов в вопросах расходования бюджетных средств. Кроме того, Лула и его единомышленники настроены на запуск новой промышленной политики, задачи которой ориентированы на стимулирование научно-технического прогресса и национальной производительности, создание новых рабочих мест и эффективное использование конкурентных преимуществ бразильской экономики.

Важным моментом внутренней политики третьего президентства Лулы является то, что курс на модернизацию индустриальной базы сопровождается политикой, направленной на переход к более экологическому производству. Вскоре после вступления Лулы в должность, в сентябре 2023 г. был принят План экологической трансформации, который, в частности, предполагает выпуск «зелёных» облигаций, повышение производительности труда за счёт «зелёных» НИОКР, формирование новой модели биоэкономики, ускорение энергетического перехода путём превращения в экспортёра энергии, создание устойчивой «зелёной инфраструктуры» [44, с. 28].

Одним из веских примеров более активной и успешной природоохранной политики правительства Лулы являются официальные данные, согласно которым с 2023 г. последовательно сокращается хищническая вырубка лесных массивов в зоне Амазонии. Эта тенденция соответствует представленной в начале третьего президентского мандата Лулы дорожной карты по сдерживанию вырубки лесов; целью дорожной

карты было объявлено достичь нулевой вырубке лесов к 2030 г. [45].

Известно, что Лула является не только историческим лидером левых сил Бразилии, но на сегодняшний день он может рассматриваться, пожалуй, как наиболее уважаемый левый политический деятель во всей Латинской Америке. Соответственно, его возвращение к власти имело и определённое континентальное значение. Как известно, Лула – большой поборник политической и экономической интеграции латиноамериканских стран, несмотря на различия в подходах между «левыми» и «правыми» странами. Вновь оказавшись в должности главы Бразилии, Лула подтвердил свой настрой на реактуализацию интеграционных процессов в ЛКА. При этом Лула испытывает в первую очередь дружеские чувства именно в отношении различных левых и левоцентристских правительств, действующих на латиноамериканском пространстве.

В то же время, бразильский Президент выступил в последнее время и с рядом громких мирополитических инициатив, что свидетельствует о стремлении бразильского руководства к осуществлению более активной международной политики. В целом Бразилия при Луле выступает в пользу развития многополярного мира и демократизации системы международных отношений. Так, вместе с Председателем КНР Си Цзиньпинем в 2023 г. Лула выступил с предложениями по урегулированию российско-украинского конфликта. Руководители Китая и Бразилии исходили из тезиса о том, что переговоры были бы «единственным путём, чтобы выйти из кризиса». [46]

Ещё одним примером демократического и миролюбивого настроения Лулы в вопросах мировой политики можно назвать твёрдую позицию Бразилии в отношении палестино-израильского конфликта. Так, рассуждая о действиях Израиля в отношении сектора Газы, Лула в 2024 г. заявил: «Это не война, это геноцид. Это не война солдат против солдат. Это война между прекрасно подготовленной армией и женщинами и детьми» [47]. Отметим также, что в лицо объявленным разным странам со стороны трамповской администрации новым таможенным тарифам, Лула обратился весной 2025 г. к руководителям других стран ЛКА с призывом к совместному сотрудничеству с целью защиты суверенитета и экономической независимости латиноамериканских государств.

Гайана: «постленинисты» у власти

После обретения небольшой англоязычной южноамериканской страны – Гайаны – независимости, одной из двух ведущих политических сил в этой стране стала Народная прогрессивная партия (НПП). Эта партия, отстаивающая традиционно прежде всего интересы потомков выходцев из Индии, на протяжении многих десятилетий позиционировала себя как «марксистско-ленинская», принимая участие до середины 2010-х гг. в международных совещаниях коммунистических и рабочих партий. При этом, однако, правительства НПП (в последние годы официальное название партии

НПП/Гражданская, НПП/Г) в социально-экономической сфере проводили в целом достаточно умеренный социал-реформистский курс.

В 2020 г., сумев в результате законодательных выборов, получить в 65-местном парламенте 33 мандата, НПП/Г вернулась к власти. Любопытно, что официально определение партии как марксистско-ленинской оставалось в Уставе НПП/Г вплоть до её XXIII съезда в 2024 г., когда эта ссылка была аннулирована; однако, принцип демократического социализма был сохранён. [48] Однако, вместе с тем, в действующем Уставе подчёркивается: «Народная прогрессивная партия руководствуется идеологией рабочего класса. Партия гарантирует, что главной целью её политики и программ будет улучшение жизни трудящихся, бедных и обездоленных. Это будет достигнуто посредством подхода к экономическому росту и развитию в пользу бедных» [48]. В целом, идеологию и политическую стратегию НПП/Г на современном этапе можно определить как леводемократическую и отчасти левопопулистскую.

Правительство Гайаны, в котором с 2020 г. НПП/Г играет ключевую роль, осуществляет достаточно активную социальную политику, адресованную прежде всего к наиболее бедствующим в гайанском обществе группам. Проводится политика повышения зарплат в общественном секторе и размера пенсий и семейных пособий. Кабинет НПП/Г запустил также программу создания государственного фонда жилья. Одной из важных задач правительства НПП/Г выступает создание новых рабочих мест; ещё в своей предвыборной платформе 2020 г. партия выступила с инициативой создания за пять лет 50 тысяч новых рабочих мест [49, р. 2]. Также на национальном уровне реализуются программы поддержки женщин и детей, действия против семейного насилия.

Несмотря на существование многолетнего территориального спора с Венесуэлой, в целом у правительства НПП/Г сложились деловые и дружественные отношения с большинством других левоориентированных стран ЛКА. В известном смысле можно отметить, что гайанское руководство предпочитает по многим внешнеполитическим вопросам тесно координировать свои подходы с Бразилией. С учётом того, что основной оппозиционной силой в гайанском парламенте выступает коалиция левоцентристских партий, можно сделать вывод о том, что в Гайане партии левого спектра пользуются очень высокой поддержкой у избирателей.

Уругвай: новое начало Широкого фронта

Именно Уругвай среди стран латиноамериканского пространства является страной, в которой имеет место самый длинный и непрерывный формат единства левых сил – в виде объединения Широкого фронта (ШФ), существующего с 1971 г. После нескольких лет нахождения в оппозиции ШФ сумел в 2024 г. нанести реванш праволиберальным силам. Один из лидеров главной внутри ШФ левой антилиберальной партии – Движения народного участия (ДНУ) Яманду Орси, набрав во втором туре

президентских выборов 52% голосов, был избран на высший государственный пост Уругвая. ШФ одержал также победу и на законодательных выборах, получив 48 мандатов в 99-местной Палате депутатов и 16 мест в 30-местном Сенате.

Исторически ШФ выступает как политическая сила, «выступающая за перемены и социальную справедливость, постоянное историческое творчество уругвайского народа, национальную, прогрессивную, народную, антибюрократическую и антиимпериалистическую концепцию.» [50] ШФ интересен прежде всего тем, что он объединяет все ключевые левые и левоцентристские силы республики от Коммунистической партии Уругвая до партий, занимающих левоцентристские позиции.

Безусловно, ШФ пользуется прежде всего поддержкой уругвайских трудящихся. Но новый Президент Уругвая Я. Орси, будучи выходцем из партии левосоциалистической и левопопулистской традиции, тем не менее, настроен проводить внутривнутриполитический курс в интересах самых широких слоёв уругвайского общества, но на общей основе демократической левой программы. Вступив 1 марта 2025 г. в президентскую должность, Я. Орси от имени коалиции ШФ заявил: «Мы подтверждаем нашу приверженность справедливости, равенству и возможностям для всех» [51].

С учётом того, что нынешняя левая исполнительная власть Уругвая действует всего несколько месяцев, достаточно проблематично дать даже минимальную характеристику её работе. Отметим лишь в данной связи, что социально-экономические установки ШФ, действительно, носят антинеолиберальный характер и, вместе с тем, они не являются радикально антикапиталистическими. Но важно также сказать о том, что ШФ предлагает не только преобразования в экономической сфере. Левые силы Уругвая выступают за развитие партисипативной демократии и продолжение расширения прав отдельных категорий населения. В частности, женщин, поскольку участвующие во фронте партии исходят из понимания того, что «без гендерного равенства развитие страны невозможно» [52].

Внешнеполитический курс Я. Орси также ещё только рождается, но уже можно сказать, что новое уругвайское левое правительство готово поддержать исходящие от Бразилии и Мексики предложения по более активному взаимодействию латиноамериканских стран в финансово-экономической сфере. Хорошо известно, что партия Я. Орси, ДНУ, давно выступает в поддержку различных форм межлатиноамериканской интеграции.

Чили: дорога строится на ошибках

Очень многие представители латиноамериканской левой общественности надеялись, что победа на президентских выборах 2021 г. в Чили радикального левого политического деятеля Габриэля Борича станет не только по-настоящему историческим событием для этой южноамериканской страны, но и серьёзно поспособствует общему полевению Латинской Америки. Сегодня мы можем констатировать, что в силу как

отсутствия у левых сил большинства в Конгрессе и активного сопротивления правой и крайне правой оппозиции, так и субъективных ошибок левых в вопросах управления политическое влияние чилийских левых сил, сумевших сплотить силы перед вторым туром президентских выборов 2021 г., за эти годы заметно снизилось; наоборот, имеет место заметный рост популярности радикальной правой оппозиции.

На этом фоне «конституционный процесс, обещанный властью, связанный с волной надежд, с интенсивной работой избранных органов, проведением общенациональных референдумов, в итоге занят три года, усилил поляризацию и эмоциональную напряжённость в чилийском обществе, но не принёс результатов» [8, с. 315]. Тупиковое состояние данного процесса – это и своеобразная оценка чилийскими гражданами результативности совокупной внутривнутриполитической линии действующей власти. Ведь многие задуманные Г. Боричем начинания оказались не реализованными или осуществлены лишь в неполной мере.

В частности, это относится к амбициозной идее пенсионной реформы, призванной реформировать либеральную пенсионную систему в солидарном духе. Основные предложения этой реформы состояли в том, чтобы усилить именно солидарную сторону пенсионной системы; президентская сторона предлагала в течение шести лет на 6% увеличивать взнос работодателей за каждого работника, добавив эту сумму к тем 10,5%, которые в настоящее время отчисляют на будущую пенсию сами работающие чилийцы. Эти поступления должны были накапливаться в Пенсионном фонде [53]. Для управления индивидуальными пенсионными счетами предлагалось создать новую структуру под эгидой государства, ликвидировав существующие частные управленческие компании, деятельность которых вызывала особенное раздражение чилийских антинеолиберальных левых. Однако, эта реформа встретила «фронтальную» оппозицию со стороны правых сил, которым удалось добиться того, чтобы часть наиболее радикальных правительственных предложений была отменена во время голосования в Конгрессе. В известной степени, можно также сказать, что были «обрезаны» из-за необходимости согласования с более умеренными политическими силами в законодательном органе и проекты реформ в области образования и здравоохранения.

В то же время, Г. Борич и его министры всё-таки пытались проводить более активную социальную политику. В частности, вступив в президентскую должность, Г. Борич объявил о плане восстановления экономики стоимостью 3,7 млрд. американских долларов, который включают такие меры, как повышение минимальной заработной платы, смягчение последствий роста цен, что в самом деле привело к снижению уровня инфляции в 2023 г. с 19% до 5%. Указанный план также включал в себя пособия для родителей маленьких детей, единовременную выплату работникам культуры, увеличение средств, ассигнованных местным органам власти на цели развития инфраструктуры [54].

Заключительная часть

Находящиеся у власти в Латино-Карибской Америке левые и левоцентристские силы действуют в разных общественно-политических условиях. Безусловно, очень сложно сравнивать, к примеру Кубы и «лейбористские» островные страны Карибского бассейна с теми государствами Южной и Центральной Америки, где левые президенты не имеют стабильного большинства в законодательных органах власти и подвергаются регулярным атакам со стороны правой оппозиции. Однако, в целом мы можем констатировать, что, даже если мы признаём наличие в последние годы феномена «розовой волны» на латиноамериканском пространстве, вместе с этим мы также должны признать и тот факт, что большинство правительственных левых сил в ЛКА работают на данном этапе в достаточно сложной и некомфортной ситуации.

Безусловно, следует помнить о том, что «в значительном числе отдельных государств Латинской Америки и в Карибском бассейне (что подтверждает феномен Форума Сан-Паулу) в последние два десятилетия существовали и существуют различные форматы широких плюралистических левых или левоцентристских фронтов, блоков или коалиций, часть из которых имела или имеет прямое отношение к власти» [1, с. 776]. Этот фактор показывает, что мы вполне можем считать пространство ЛКА одной из тех зон нашей планеты, где позиции левых сил наиболее влиятельны.

Однако, вместе с этим, мы также не можем не признать, что в Латинской Америке далеко не сломлены правые силы; наоборот, они на актуальном этапе весьма активны. Это понимают и союзники латиноамериканских левых в других частях Земли. Как отмечают, в частности, в Партии европейских левых, «Латинская Америка и Карибы снова сделались фронтом наступления господствующих классов, которые хотят восстановить их влияние и свергнуть прогрессивные правительства региона, которые защищают права своих народов против капиталистических и империалистических интересов» [55, р. 12].

Очевидно, что, находясь у власти, левые и левоцентристские правительства пытаются улучшить материальное положение большей части граждан, расширить социальные права трудящихся, уменьшить бедность и иные социальные пороки, одновременно подвигая свои общества в сторону большей демократии. Левая повестка явно присутствует и во внешнеполитическом направлении их деятельности. Однако, в то же время, мы вынуждены констатировать, что примеры различных стран (включая Бразилию, Чили, Колумбию) показывают, что в отсутствие стабильного социального и законодательного прогрессивного большинства осуществлять согласованную левую политику получается не всегда; и в результате промахами и ошибками находящихся у власти прогрессистов сполна пользуются правые и крайне правые силы. В данной связи, как представляется автору данной статьи, можно согласиться с точкой зрения исполняющего обязанности директора Института Латинской Америки РАН

Д. М. Розенталя: «Расстановка сил в странах «розовой волны» свидетельствует о том, что левое движение хотя и обладает весомой поддержкой, но всё же не занимает доминирующее положение в латиноамериканской общественной жизни» [56, с. 95].

Литература

1. Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические процессы. Отв. редактор В. Л. Хейфец. М.: Издательство «Весь мир», 2021.
2. Lövy M., Stanley Ch. Toward an International of Resistance against capitalist globalization. // Latin American Perspectives. Riverside, 2002, vol. 29, №6. Pp. 127-142.
3. Final Declaration of the 20th Meeting of the São Paulo Forum. (2014)
URL: <https://foredesaopaulo.org/wp-content/uploads/2014/09/2014-ING.pdf> (Дата обр.: 16.05.2019)
4. Cuba's Constitution of 2019. (2019). – 58 p.
URL: https://constituteproject.org/constitution/Cuba_2019.pdf?lang=en (Дата обр.: 15. 07. 2022)
5. Resolución del 8vo. Congreso del Partido sobre el Estado de la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución desde el 6to Congreso hasta la fecha a la Actualización de estos para el periodo 2021-2026. (2021)
<https://pcc.cu/sites/files/tesis-resoluciones/2021-05/RES%20vo%20Implementacion%20Lineamientos.pdf> (Дата обращения: 15. 07. 2022)
6. Подбуждая Е. А. Социальный кризис на Кубе и перспективы его преодоления. // Латинская Америка, 2024, №11. С. 40-63.
7. El Programa de Medicamentos en el país una prioridad del Gobierno Cubano. URL: <https://salud.msp.gob.cu/el-programa-de-medicamentos-en-el-pais-una-prioridad-del-gobierno-cubano/> (Дата обращения: 02. 05. 2024)
8. Москва, левые и Коминтерн в Латинской Америке. Отв. редактор В. Л. Хейфец. М.: Издательство «Весь мир», 2023.
9. Sharman J. Barbados to remove Queen Elisabeth II as head of State and declare republic. (2020) URL: <https://independent.co.uk/news/world/americas/barbados-republic-queen-elisabeth-head-state-b450871.html> (Дата обращения: 16. 03. 2025)
10. Barbados Labour Party. Who we are. (2023) URL: <https://blp.org/be/who-we-are/> (Дата обращения: 16. 03. 2025)
11. Unity Labour Party. Our vision with Enduring labour love Manifesto 2020. Kingstown, 2020.
12. Ralph romps to fifth straight election win in St Vincent and the Grenadines. (2020) URL: <https://jamaica-gleaner.com/article/caribbean/20201106/ralph-romps-fifth-straight-election-win-st-vincent-and-grenadines> (Дата обращения: 17. 03. 2025)
13. PRM. El Partido. URL: <https://prm.org/do/el-partido/> (Дата обращения: 17. 03. 2025)
14. Encuesta maruestra tegia: Luis 54.6%, Leonel 24.7%, Abel 12.5%. (2024) URL: <https://acuento.com.do/politica/Encuesta-maruestra-tegia-luis-54-6-leonel-24-8-abel-12-5-9240677.html> (Дата обращения: 17. 03. 2025)
15. Présentation de la République dominicaine. (2025)
URL: <https://diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-dominicaine/presentation-de-la-republique-dominicaine/> (Дата обращения: 17. 03. 2025)

16. Illades C. AMLO y las nuevas izquierdas. (2018) URL: <https://www.ncxo3.com.mx/?p=32219> (Дата обращения: 04. 03. 2019)

17. “Vamos a cancelar la Reforma Educativa”, reitera AMLO. (2018) URL: <https://aristegainoticias.com/1105/mexico/vamos-a-cancelar-la-reforma-educativa-reitera-amlo/> (Дата обращения: 18. 03. 2025)

18. Reitera AMLO propuesta de “becarios si sicarios no”. (2018) URL: <https://eluniversal.com.mx/elecciones-2018/reitera-amlo-propuesta-de-becarios-si-sicarios-no/> (Дата обращения: 18. 03. 2025)

19. Cervantes M. Tiendas Bienestar para a la Felicidad: ¿dónde estarán y qué productos económicos venderán? (2024) URL: <https://radioformula.com/mx/nacional/2024/10/22/tiendas-bienestar-para-la-felicidad-donde-estaran-que-productos-economicos-venderan-837911.html> (Дата обращения: 20. 03. 2025)

20. All abroad! 1,554 kilometers of Mexico's Maya Train circuit open for travel. (2024) URL: <https://riviera-maya-news.com/all-abroad-entire-1554-kilometers-of-mexicos-maya-train-circuit-open-for-travel/2024.html> (Дата обращения: 13. 03. 2025)

21. Padilla L. México dará asilo político a Evo Morales por razones humanitarias. (2019) URL: <https://web.archive.org/web/20201112020406/https://www.milenio.com/politica/evo-morales-presidente-bolivia-asilo-politico-mexico> (Дата обращения: 18. 03. 2025)

22. Concluye INE cómputos del Proceso Electoral Federal 2023-2024. (2024) URL: <https://centralectoraleline.mx/2024/06/09/concluye-ine-computos-del-proceso-electoral-federal-2023-2024/> (Дата обращения: 18. 03. 2025)

23. Le Mexique contre Trump: Claudia Sheinbaum et l'art du rapport de force face aux tarifs. (2025) URL: <https://legrandcontinent.eu/fr/2025/02/03/comment-le-mexique-a-resiste-a-trump-claudia-sheinbaum-et-lart-du-rapport-de-force-face-aux-tarifs/> (Дата обращения: 20. 03. 2025)

24. Villalta F. Daniel Ortega emprende una cruzada contra las universidades des privadas de Nicaragua. (2022) URL: https://abc.es.internacional/abci-daniel-ortega-emprende-cruzada-contr-a-universidades-privadas-nicaragua-20220150115_noticia.html (Дата обр.: 11. 03. 2022)

25. Begley S. Nicaragua Didn't Sign the Paris Agreement Because It Didn't Go Far Enough. (2017) URL: <https://web.archive.org/web/20170603014847/http://time.com/4799844/nicaragua-paris-climate-agreement-countries/> (Дата обращения: 21. 03. 2025)

26. Présentation du Nicaragua. (2024) URL: <https://diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays-nicaragua/presentation-du-nicaragua/> (Дата обращения: 21. 03. 2025)

27. Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026. Tegusigalpa: Partido Libertad y Refundación Libre, 2021. – 68 p.

28. Xiomara Castro assume la presidencia y propone refundar un Honduras socialista y democrático. (2022) URL: <https://ifmnoticias.com/xiomara-castro-asume-la-presidencia-y-propone-refundar-un-honduras-socialista-y-democratico/> (Дата обращения: 20. 03. 2025)

29. Mora R. Honduras: Xiomara Castro juró como presidenta y anunció gratuidad de la luz para familias pobres. (2022) URL: <https://web.archive.org/web/20220128095008/https://www.rfi.fr/es/americas/20220118-honduras-xiomara-castro-juro-como-presidenta-y-anuncio-gratuidad-de-la-luz-para-familias-pobres> (Дата обращения: 30. 03. 2025)

30. Resultatet Electorales Preliminares 2023. (2023) URL: <https://primeraeleccion.gt/#/tc3/DIV/e0> (Дата обращения: 13. 04. 2025)

-
31. 4000 escuelas serán remozadas en 3 meses asuguro el Presidente Bernardo Arévalo. (2024) URL: <https://liberalgt.com/4000-escuelas-seran-remozadas-en-3-meses-asuguro-el-presidente-bernardo-arevalo/> (Дата обращения: 13. 04. 2025)
32. Véliz C. Amplían tarifa social de energía eléctrica; accederán consumidores con menos de 100 kilovatios hora al mes. (2024) URL: <https://lahora.gt/nacionales/cveliz/2024/05/31/amplian-tarifa-social-de-energia-electrica-accederan-consumidores-con-menos-de-100-kilovatios-hora-al-mes/> (Дата обр. 13. 04. 2025)
33. Diosadio Cabello: Caracas se ha convertido en la capital mundial de la lucha contra el fascismo. (2024) URL: <https://psuv.org.ve/temas/noticias/diosadio-cabello-caracas-se-ha-convertido-capital-mundial-lucha-contra-fascismo> (Дата обращения: 21. 03. 2025)
34. Venezuela's justice system aiding repression: Human rights probe. (2021) URL: <https://news.un.org/en/story/2021/09/1100122> (Дата обращения: 21. 03. 2025)
35. Mouterde P., Guillaudat P. Comprendre la crise au Venezuela de Maduro. (2024) URL: <https://contretemps.eu/comprendre-crise-venezuela-maduro/> (Дата обращения: 21. 03. 2025)
36. Wadhwa T. Colombian government makes historic advance towards agrarian reform and peace. (2022) URL: <https://peoplesdispatch.org/2022/10/11/colombian-government-makes-historic-advance-towards-agrarian-reform-and-peace/> (дата обращения: 22. 03. 2025)
37. Flores E. E. Gobierno promulga Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas el reintegro del IVA y PGE 2021. (2020) URL: https://eldcber.com.bo/economia/gobierno-promulga-ley-del-impuesto-a-las-grandes-fortunas-el-reintegro-del-iva-y-pge-2021_213693 (Дата обращения: 23. 03. 2025)
38. Os desa fios de esquerda no Brazil. (2021) URL: <https://thetricontinental.org/pt-pt/dossie-40-esquerda-brasiliera> (Дата обращения: 23. 03. 2025)
39. Ricci R. Sobre a unide de esquerda tupiniquim. (2019) URL: <https://revistaforum.com.br/opinao/2019/11/23/sobre-unidade-de-esquerda-tupiniqum-64835.html> (Дата обращения: 24. 03. 2023)
40. Pela saúde do povo: Lula inaugural Hospital Universitário do Ceará. (2025) URL: <https://pt.org.br/pela-saude-de-povo-inaugura-hospital-universitario-do-ceara/> (Дата обращения: 23. 03. 2025)
41. Viga Gaier R. Brazil's Lula unveils S 350 bln' growth acceleration plan. (2023) URL: <https://reuters.com/world/americas/brazil-launches-growth-acceleration-plan-set-inves-350-bln-2023-08-11/> (Дата обращения: 24. 03. 2025)
42. Carregosa L., Gomes P. H., Novo PAC: Lula lança programa nesta sexta, e governo prevê RS 1,68 trilhão em investimentos. (2023) URL: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/08/11/novo-pac-lula-lanca-programa-nesta-sexta-e-governo-preve-investir-r-60-61-porano.ghtml> (Дата обращения: 29. 03. 2025)
43. Loures V. Congresso aprova Orçamento que garante recursos aos programas sociais do governo. (2025) URL: <https://pt.org.br/congresso-aprova-orcamento-que-garante-recursos-aos-programas-sociais-do-governo/> (Дата обращения: 29. 03. 2025)
44. Николаева Л. Б. Новая экологическая политика Бразилии // Латинская Америка, 2024, №11, с. 25-39.
45. Bradic Maisonnave F. Brazil's Lula lays out plan to halt Amazon deforestation, make country "global reference" on climate. (2023) URL: <https://apnews.com/article/brazil-climate-carbon-amazon-deforestation-marina-d24fdc687f8e1ef27da2265bf70aad2f> (Дата обращения: 27. 03. 2025)

46. Chenourd M. "La position unie" de Lula et Xi sur l'Ukraine, un nouveau revers pour les Etats-Unis. (2023) URL: <https://courrierinternational.com/article/geopolitique-la-position-unie-de-lula-et-xi-sur-l-ukraine-un-nouveau-revers-pour-les-etats-unis> (Дата обращения: 24. 03. 2025)

47. Gasa: le president brésélien Lula accuse Israël de "genocide", des propos "honteux" pour Netanyahu. (2024) URL: <https://leparisien.fr/international/israel/gasa-le-president-bresilien-lula-accuse-israel-de-genocide-18-02-2024-JAP643TPGNDVFL6UOETEHEGLE.php> (Дата обращения: 24. 03. 2025)

48. PPP set to erase Marxism-Leninism, socialism from Party constitution; Ramkarran sais retaining "democratic centralism" prevents one delegate – one vote. (2024) URL: <https://demerawaves.com/2024/05/05/ppp-set-to-erase-marxism-leninism-socialism-from-party-constitution-ramkarran-sais-retaining-democratic-centralism-prevents-one-delegate-one-vote/> (Дата обращения: 25. 03. 2025)

49. Our Plan for prosperity. (2019) URL: <https://news.room.gy/wp-content/uploads/2019/11/pdfresizer.com-pdf-resize.pdf> (Дата обращения: 25. 03. 2025)

50. Frente Amplio. Estatutos. URL: <https://frenteamplio.uy/documento/estatutos/> (Дата обращения: 25. 03. 2025)

51. 1 de Marzo: el día en que la esperanza volvió a gobernar. (2025) URL: <https://frenteamplio.uy/volvio-la-esperanza/> (Дата обращения: 23. 04. 2025)

52. Declaración del Frente Amplio por el 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres. (2025) URL: <https://frenteamplio.uy/declaracion-del-frente-amplio-por-el-8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres/> (Дата обращения: 23. 04. 2025)

53. Presidente Gabriel Boric presentó proyecto de reforma al sistema de pensiones. (2022) URL: <https://economia.gob.cl/2022/11/04/presidente-gabriel-boric-presento-proyecto-de-reforma-al-sistema-de-pensiones.htm#:~:text=La%20iniciativa%20busca%20mejorar%20las,en%20los%20ultimos%2040%20años> (Дата обращения: 15. 12. 2022)

54. Chile announces \$ 3.7 billion recovery plan to aid struggling economy. (2022) URL: <https://reuters.com/world/americas/chile-announces-37-billion-recovery-plan-aid-struggling-economy-2022-04-07/> (Дата обращения: 22. 03. 2025)

55. Document politique, 5ème Congrès du PGE Refonder l'Europe, créer de Nouvelles convergences progressistes. (2016). URL: <https://european-left.org/wp-content/uploads/2024/01/fr-document-politique-pge-congres-final.pdf> (Дата обращения: 07. 02. 2025)

56. Розенталь Д. М. Шагая не в ногу: о современном левом тренде в Латинской Америке // Современная Европа, 2024, №7(128), с. 85-99.
